

A FORMAÇÃO DOCENTE E OS DESAFIOS DA INCLUSÃO: UM ESTUDO SOBRE AS PRÁTICAS EM SALA DE AULA

 DOI: 10.5281/zenodo.17457409

Francisco Silva Oliveira

Graduando em Letras inglês e português pelo Universidade Estadual do Maranhão.

Nascido e residente em Santa Luzia do Paruá-Ma, é atuante como professor da municipal de educação e particular, além de atuar como pesquisador do grupo de pesquisa MELP (UEMA)

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo analisar a formação docente e quais as dificuldades curriculares e práticas a respeito da inclusão, partindo da crua realidade dos professores. Se pode argumentar que a formação docente básica não se debruça com afinco no estudo da educação especial e inclusiva, ou seja, é insuficiente, pois torna o trabalho prático do profissional da educação mais difícil por não sido contemplado com esse estudo na graduaçã. Nesse sentido, os estágios curriculares não preparam o graduando para lidar com a realidade e os desafios de uma sala com alunos com deficiência. O presente trabalho se dá a partir de uma pesquisa bibliográfica que servirá de base para a reflexão do assunto e apontar as possíveis soluções para essa problemática que possui uma série de problemas.

Palavras-chave: Educação especial, inclusão, formação docente, escola.

1. Introdução

A formação docente de qualidade é um dos pilares centrais para a construção de uma educação de qualidade. No entanto, a realidade é destoante no tocante a esse assunto, pois o currículo das licenciaturas ainda não é contemplado com disciplinas totalmente voltadas para a área da educação especial e inclusiva. Muito se discute e pesquisa a respeito da educação no tocante a abordagens e métodos de ensino

inclusivos, partindo de teorias da adaptação que são postas na prática. Segundo Reis e Coutinho (2024), a educação especial e inclusiva no Brasil representa um campo dinâmico e desafiador, cuja trajetória reflete mudanças sociais, políticas e pedagógicas profundas.

Os estágios curriculares não são suficientes para preparar os graduandos para o ensino com equidade e atenção devida aos alunos com necessidades especiais. Não há uma preparação prévia por parte da grade curricular. Temas como educação especial e currículo vêm, atualmente, recebendo atenção das reformas educacionais, dos pesquisadores e da comunidade escolar, embora com distintas formas de preocupação.

As pesquisas científicas têm contribuído de forma expressiva na compreensão de transtornos e de como fazer uso de métodos para que o educando tenha êxito nas habilidades propostas para a sua série. Mas, ainda assim, a prática escolar não é inclusiva, mesmo sendo um direito constitucional que, além dele, é assegurado por outro documento importantíssimo: o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Há variedade de dispositivos legislativos que contribuem para que haja a garantia de um ensino de qualidade e equitativo, mas os formandos não saem da graduação preparados para lidar com crianças atípicas, tornando a formação docente incompleta e o ensino-aprendizagem ineficiente.

2. Desenvolvimento

2.1. Educação Inclusiva: Conceitos e Princípios

Pensar em uma educação que seja abrangente e totalmente inclusiva é algo bem recente, que remonta ao pensamento freiriano que visa a democratização da educação. No entanto, apesar dos avanços legislativos e históricos, desafios persistem na contemporaneidade, sobretudo no que diz respeito à resistência cultural, ao despreparo docente e à insuficiência de recursos pedagógicos adaptados. Estudos recentes indicam uma lacuna significativa entre o que é previsto pela legislação e a prática cotidiana nas escolas, reforçando a necessidade de reflexões e ações mais integradas (Santos, 2021).

Segundo o Ministério da educação, Brasil (2007):

A escola historicamente se caracterizou pela visão da educação que delimita a escolarização como privilégio de um grupo, uma exclusão que foi legitimada nas políticas e práticas educacionais reprodutoras da ordem social. A partir do processo de democratização da escola, evidencia-se o paradoxo inclusão/exclusão quando os sistemas de ensino universalizam o acesso, mas continuam excluindo indivíduos e grupos considerados fora dos padrões homogeneizadores da escola. Assim, sob formas distintas, a exclusão tem apresentado características comuns nos processos de segregação e integração, que pressupõem a seleção, naturalizando o fracasso escolar. (Brasil, 2007, p. 2).

Ao compreender as lacunas que existem dentro do plano real de ensino nas escolas da educação básica brasileira, se nota a importância montar um ambiente que promova igualdade, equidade, protagonismo e acessibilidade. Somente ao estruturar esses pilares que se pode construir uma educação verdadeiramente inclusiva.

2.2. O Professor Diante da Diversidade

O docente é peça chave no contexto escolar e no processo de ensino aprendizagem, pois é o agente de transformação social que acolhe e prepara os discentes para a sociedade. O processo de formação do profissional da educação é um processo crucial e deve ser contínuo, ele não pode se prender somente a graduação, pois ele tem que estar devidamente preparado para os desafios do “chão da sala de aula” ao qual ele ministrará conteúdos e vai ser inclusivo. Como afirma Canen e Xavier (2011):

A formação de professores, seja ela inicial ou continuada, constitui-se como um locus privilegiado, não só para refletir e discutir sobre essas questões, como para a criação e a implementação de proposições que possibilitem vislumbrar novos caminhos e avanços no que tange ao trato da diversidade cultural no contexto escolar (CANEN, XAVIER, 2011, p. 641)

O professor na contemporaneidade não apenas leciona, mas ajuda o aluno ter acesso à informação, atendendo como mediador, ou seja, facilitador do conhecimento. Em contrapartida, existem uma série de desafios para o professor para que ele possa executar um bom trabalho, como a falta de apoio da família, a sobrecarga da função que o obriga a se desdobrar para planejar aulas, participar de reuniões, corrigir trabalhos e atuar como mediador. Além disso, o grande número de alunos por sala

torna o desenvolvimento do fazer pedagógico menos eficaz, dificultando a prática da inclusão no ambiente escolar.

Para além das adversidades já citadas, o currículo das licenciaturas não têm uma grade específica para a educação especial e inclusiva, deixando uma falha na formação dos docentes. A exemplo, não se consegue aplicar o ensino de forma eficaz com aluno que possua uma deficiência como TEA (transtorno do aspecto autista), sem entender o transtorno e quais os meios para adaptar o conteúdo trabalho ao aluno para que ele aprenda e se torne o foco principal de todo o processo. Essa falha na formação de professores desencoraja os graduandos no período de estágio curricular obrigatório, pois lhe foram passados o conteúdo programático e a didática para lecionar, mas não como lidar com alunos que tenham necessidades especiais. Dessa forma, se cria um limbo entre os professores despreparados e os alunos, que, por mais que haja legislação que assegurem seus direitos, não terão uma educação inclusiva e equitativa. Por isso, se faz necessário mudanças no currículo das licenciaturas, para que, assim, a educação brasileira seja inclusiva e se cumpram as leis de acesso à educação de qualidade.

2.3. Práticas Pedagógicas Inclusivas

As práticas do fazer pedagógico, são as metodologias que asseguram a eficácia do processo de ensino aprendido para os alunos. As autoras Pereira e Pimentel (2020) destacam a importância de uma pedagogia que valoriza a diversidade e o tempo de cada aluno, afirmando que:

(...) as práticas pedagógicas inclusivas problematizam as concepções disseminadas socialmente acerca dos estigmas produzidos sobre os alunos que aprendem num tempo e ritmo diferenciados, corroborando com o entendimento que a diversidade faz parte da condição humana. O desenvolvimento de tais práticas requer que o professor centralize seu olhar nas potencialidades dos estudantes, escolhendo metodologias, recursos, estratégias que desafiem os discentes e permitam a aprendizagem e o desenvolvimento. (PEREIRA; PIMENTEL, 2020, p. 2)

É preciso que haja adaptações no meio de ensino, como estratégia metodológica para que o processo de ensino aprendido seja feito com êxito e equidade, assim atendendo as necessidades de alunos atípicos. Essas adequações podem ser feitas das diversas formas, como o uso de recursos tecnológicos ou

didáticos, mas cabe ao professor entender a realidade do discente e seu conhecimento de mundo para empregar a melhor abordagem de ensino. Dessa forma, o aluno se torna o protagonista, transformando o esse vínculo entre ele e o professor em uma troca de conhecimentos e experiências que contribuem para o crescimento profissional e social de ambos sujeitos. Segundo Correa (1989):

Para se reproduzir e reproduzir a estrutura social onde se insere, a escola não pode limitar-se a assegurar a sua reprodução. Ela tem de produzir inovações, tem de reproduzir na inovação e reproduzir inovações. Inovações que sejam parcelares, segmentares, racionais, e controladas e cuja introdução não questione o contexto institucional em que são concebidas, em suma, inovações que não sejam inovantes, que não desencadeiem um movimento “incontrolado” e “irracional” de produções de inovações (CORREA, 1989, p. 14).

O desenvolvimento dos alunos no ambiente escolar é resultado de uma série de fatores. Entre eles a presença da família se destaca, mesmo com um papel secundário, tem um peso considerável em todo processo de ensino, pois o acompanhamento escolar. A sua necessidade é vital para que o docente melhore ou mantenha o seu desempenho, continue engajado e motivado a participar ativamente da vida escolar sem restrições. O auxílio dos responsáveis pode ser visto na participação das reuniões escolares, auxiliando o discente na rotina de estudos, valorização de empenho e cuidando do socioemocional da criança.

As adaptações para crianças com necessidades especiais são imprescindíveis para o sucesso da aprendizagem e educação inclusiva, mas sem a presença da família nesse processo, as chances de falha são maiores que a de acertos.

2.4 A Formação Docente no Contexto da Inclusão

É perceptível a importância das licenciaturas na contemporaneidade e o seu difícil papel de formar novos seres autônomos e responsáveis pelo futuro. Mas em contrapartida se nota um defeito gritante na formação docente, a não inclusão de uma ou mais cadeiras que contemplem os transtornos comumente avistados em sala, os quais não recebem a atenção que deveria pelo fato de a maioria dos profissionais formados, mesmo passando pelo estágio supervisionado, não tem competência para trabalhar com crianças atípicas por não terem tido a formação para lidar com esses discentes.

O estágio é o primeiro contato dos graduandos com a realidade escolar, mas o contato inicial não resolve o problema abordado no presente artigo. O acadêmico de Letras, Matemática e outras graduações não são oportunizados como de pedagogia que obrigatoriamente tem cadeiras específicas para os estudos dos transtornos, com trabalhar com as crianças portadoras deles e como realizar as adaptações.

Ao analisar da seguinte perspectiva, é mais entender a gravidade do problema. Para criar um ambiente inclusivo, precisa começar na formação docente, que prioriza a experimentação docente, pesquisa e extensão, enquanto tangencia o estudo da educação especial e inclusiva que fará falta ao futuro docente que pisará em salas lotadas de alunos e diversos outros problemas. Dessa forma, a inclusão é minada no processo anterior ao ensino, comprometendo a formação e fechando os olhos do professor para um dos maiores desafios da carreira docente, a necessidade de ensinar e abranger todos os alunos com equidade respeitando suas dificuldades.

2.5 Desafios e Barreiras para a Inclusão em Sala de Aula

Ao imaginar a inclusão no ambiente escolar, logo se pensa em um espaço amplo com estrutura adequada, profissionais qualificados e de apoio, sala cheia de recursos, mas essa não é a realidade de todas as escolas da educação básica brasileira. O que se tem é uma quantidade reduzida de recursos pedagógicos e, quando se necessita desses recursos, o docente se vê obrigado a desembolsar do próprio ganho para garantir um direito basilar dos estudantes.

Da perspectiva do professor, isso é desestimulante. A classe não recebe o um piso salarial que valorize e torne a profissão digna. Além disso, há situações em que o profissional da educação se percebe sozinho em uma sala com diversas crianças, tendo o objetivo de as alfabetizar e não tendo alguém para lhe auxiliar, dificultando ainda mais o processo. Já na educação de anos finais, o que normalmente acontece é o descaso da coordenação que mesmo tendo ciência de alunos atípicos, não os assiste de maneira adequada ou provem profissional especializado para atuar na tutoria e auxílio de cada professor que se encontra em sala de aula. Outro ponto muito importante é a estrutura, pois os esforços de vários profissionais são desvalidados devido a estruturar escolar em diversos locais que dificultam a aplicabilidade das adequações que tentam promover a equidade e acessibilidade no ambiente de ensino.

Entre outros problemas que tem ligação direta ao tema abordado é a falta de incentivo a buscar de formação continuada. Se pensar em acessibilidade e viabilizações para o ensino, se nota uma serie de problemas e, da mesma forma é com o acesso a formação continuada. Os programas de formação continuada não tempo possuem maneiras práticas de acesso como extensões universitárias por meio de polos espalhados em diversas localidades, facilitando a entrada de educadores, os preparando para melhor lidar com os discentes na sala de aula.

Considerações Finais

Em virtude dos fatos mencionados, é notório que somente a formação docente é suficiente para garantir a inclusão no ambiente escolar de maneira assertiva, pois para se alcançar tal feito é preciso haver mudanças nas grades curriculares das licenciaturas, fazendo com que os graduandos tenham acesso a cadeiras não mais optativas, preparando-o para todas as eventuais situações da profissão e já o situando para o que ele encontrar no estágio supervisionado.

Uma possível solução é conscientização da classe que a graduação não é suficiente, e há uma necessidade real da formação continuada. A busca de conhecimento e aprimoramento não continuar sendo vista como uma questão pessoal e sim uma contribuição para a sociedade como um ensino de qualidade. Além disso, a entrada nos PPGs são uma ótima forma de produção de conhecimento, pois eles influenciam o aluno a produzir e pesquisar, enquanto se qualifica.

Também é preciso que haja mais investimento em educação em educação. Para isso se faz preciso dar continuidade a luta que se iniciou em 2011, que ainda tramita no Congresso, para que o valor repassado a educação brasileira seja o de no mínimo 10% do produto interno bruto do país. Da mesma forma, não se pode deixar que o contrário aconteça, pois há uma queda nos gastos com a educação que ocorreu entre 2015 e 2021. Com o investimento adequado se pode promover a estrutura adequada, merenda de qualidade, abundância de recursos pedagógicos e salários que valorizem a classe dos profissionais docentes.

Referências

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, [2022]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 4 set. 2025.

BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF: Senado Federal, 1990.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília, 2008.

CANEN, Ana; XAVIER, Giseli Pereli de Moura. Formação continuada de professores para a diversidade cultural: ênfases, silêncios e perspectivas. **Revista Brasileira de Educação**, v. 16, n. 48, p. 777-795, set./dez. 2011.

CORREIA, J A. **Inovação Pedagógica e Formação de Professores**. Porto. Edições ASA. 1989.

MOREIRA, Laura Ceretta; BAUMEL, Roseli C. Rocha de C. Currículo em educação especial: tendências e debates. **DOSSIÊ - CULTURA E ESCOLA: SABERES, TEMPOS E ESPAÇOS COMO DIMENSÕES DO CURRÍCULO**, [s. l.], 9 mar. 2015. Disponível em: [<https://doi.org/10.1590/0104-4060.224>]. Acesso em: 04 de set. de 2025

PELO. **Mito derrubado: “O Brasil já investe o suficiente em educação porque gasta um percentual do PIB similar à média dos países da OCDE”**. Disponível em: <<https://campanha.org.br/noticias/2025/04/10/mito-derrubado-o-brasil-ja-investe-o-suficiente-em-educacao-porque-gasta-um-percentual-do-pib-similar-a-media-dos-paises-da-ocde/>>.

PEREIRA, Delma dos Santos Silva; PIMENTEL, Susana Couto. **Práticas pedagógicas inclusivas: um direito de aprender**. In: REUNIÃO CIENTÍFICA REGIONAL NORDESTE DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO (EPEN), 25., 2020. **Trabalho Completo [...]**. [S. l.]: ANPED, 2020. p. 6721-6734. ISSN 2595-7945.

Reis, M. R., & Coutinho, D. J. G. (2024). **HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA NO BRASIL**. *Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação*, 10(12), 2725–2741. <https://doi.org/10.51891/rease.v10i12.17490>

SANTOS, L. S. R. **Políticas públicas e educação especial: análise crítica dos avanços e desafios na implementação da inclusão escolar**. Aracaju: UFS, 2024. Disponível em: <https://sucupira.capes.gov.br>. Acesso em: 4 set. 202.

TAVARES, L. M. F. L.; SANTOS, L. M. M. DOS; FREITAS, M. N. C. A Educação Inclusiva: um Estudo sobre a Formação Docente. **Revista Brasileira de Educação Especial**, v. 22, n. 4, p. 527–542, dez. 2016.

